

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 382-388**

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14044696)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14044696>

Pengaruh Metode *Market Place Activity* Terhadap Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran SKI di MTSN 3

Sawelni¹, Khairuddin²^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,Email : sawelni12@gmail.com¹, khairuddin.stain@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan beberapa permasalahan saat peneliti melakukan observasi di MTsN 3 Agam khusus pada kelas VIII mata pelajaran SKI, dimana guru dalam proses belajar mengajar dominan menggunakan metode ceramah, Akibatnya tidak ada kegiatan belajar yang menarik, siswa menjadi tidak tertarik dan kurang semangat dalam belajar, serta tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah teknik kegiatan market place berdampak terhadap motivasi belajar siswa pada kelas SKI di MTsN 3 Agam. Dengan desain kelompok kontrol nonekuivalen, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian eksperimen semu. Tes pra, perlakuan, dan pasca diberikan kepada dua kelompok kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam penelitian ini. Alat untuk mengumpulkan data yaitu kuisisioner motivasi belajar, kuisisioner diuji cobakan terdahulu untuk menguji validitas dan reliabel dari kuisisioner yang digunakan. Uji normalitas dan homogenitas digunakan dalam proses analisis data. Uji-t sampel independen kemudian digunakan untuk menilai hipotesis. Rata-rata motivasi belajar siswa kelas eksperimen sebesar 134,89, sedangkan rata-rata kelas kontrol sebesar 97,57. Berdasarkan analisis dan pembahasan data penelitian terlihat rata-rata motivasi kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dan diperoleh nilai sig. Berdasarkan tingkat signifikansi 2-tailed sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, atau teknik aktivitas market place berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran SKI.

Kata Kunci : *Metode, market place activity, Motivasi belajar, Sejarah kebudayaan islam*

Abstract

This research is based on the discovery of several problems when the researcher made observations in MTsN 3 Agam specifically in grade VIII of the SKI subject, where the teacher in the teaching and learning process predominantly uses the lecture method, As a result, there are no interesting learning activities, students become disinterested and lack enthusiasm for learning, and do not pay attention to the teacher when explaining the material. Thus, the aim of this research is to find out whether market place activity techniques have an impact on student learning motivation in the SKI class at MTsN 3 Agam. With a non-equivalent control group design, this study used a quasi-experimental research methodology. Pre, treatment and post tests were given to two groups, the experimental group and the control group in this study. The tool for collecting data is a learning motivation questionnaire, the questionnaire was tested previously to test the validity and reliability of the questionnaire used. Normality and homogeneity tests are used in the data analysis process. An independent samples t-test was then used to assess the hypothesis. The average learning motivation of experimental class students was 134.89, while the average of the control class was 97.57. Based on the analysis and discussion of research data, it can be seen that the average motivation of the experimental class was higher than that of the control class and a sig value was obtained. Based on the 2-tailed significance level of $0.000 < 0.05$, it can be concluded that H_0 is rejected and H_a is accepted, or that market place activity techniques influence students' learning motivation in SKI learning.

Keywords : *Method, market place activity Motivation, History Of Islam*

Article Info

Received date: 26 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 05 November 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu cara yang dirancang guna untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik sehingga efektif dalam pengembangan peserta didik Pendidikan dapat membimbing sumber daya manusia menuju pengembangan diri dengan tujuan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memecahkan kesulitan ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tentang augmentasi sumber daya manusia, upaya yang selesai dilihat dari

kebijakan pemerintah untuk meningkatkannya sistem pemerintahan dan termasuk pendidik yang ada didalam lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan di anggap berhasil jika pengetahuan, sikap, dan keterampilan pendidik dapat membantu perkembangan pendidikan berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan ialah usaha yang disengaja untuk mewujudkan lingkungan dan tata cara belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan kemampuan kecerdasan, moralitas, pengendalian diri, kekuatan agama dan spiritualitas, serta keterampilan dasar. dirinya, bangsanya, komunitasnya, dan bangsanya.

Didalam lembaga pendidikan terdapat masalah yang sangat kompleks, pendidik adalah di antara elemen-elemennya mempengaruhi masalah pendidikan dan pengajaran yang terjadi. Pendidik memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu proses pembelajaran berhasil, pendidik memiliki 2 tugas yang pertama pendidik bertugas mendidik siswa seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah 129 yang menjelaskan bahwa seorang pendidik yang agung tidak hanya menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya tetapi dia juga bertanggung jawab untuk memelihara kesucian manusia, yang kedua tugas pendidik adalah, Pendidik bertanggung jawab memberikan materi kepada siswa, dalam menyampaikan materi ini pendidik harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang menarik bagi siswa untuk menginspirasi dan memotivasi mereka untuk belajar dan tujuan pembelajaran bisa tercapai.

Motivasi belajar adalah guru bertugas memberikan materi kepada siswa, Kegiatan belajar yang menarik, seperti strategi pengajaran yang digunakan, yaitu salah satu unsur yang berpengaruh dalam motivasi belajar siswa, Siswa akan antusias dan termotivasi untuk belajar ketika disajikan dengan metode menarik yang melibatkan mereka dalam prosesnya. Salah satu cara tersebut adalah metode aktivitas pasar, yang melibatkan siswa berbelanja informasi dari satu kelompok ke kelompok lain di pasar nyata, sehingga siswa bisa semangat dan termotivasi untuk belajar karena metode ini langsung melibatkan siswa secara langsung didalam proses pembelajaran, jika siswa loyo atau tidak semangat untuk berbelanja informasi tentu nya mereka tidak akan mendapatkan informasi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan beberapa permasalahan saat peneliti melakukan observasi di MTsN 3 Agam kelas VIII khususnya pada pembelajaran SKI, permasalahan yang dilihat yaitu guru dominan menggunakan metode ceramah sehingga menyebabkan siswa bosan dan tidak bersemangat, tidak ada kegiatan yang menarik, akibatnya siswa kurang memperhatikan guru pada saat proses pembelajaran. Guru dan siswa harus merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan berdasarkan permasalahan yang muncul agar evaluasi pembelajaran berhasil diterapkan dan mencapai tujuan pembelajaran.

Maka dari itu peneliti berusaha mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di MTsN 3 Agam dengan menerapkan metode pembelajaran yang menerapkan siswa secara aktif yaitu metode *market place activity* yang menurut teori bahwa salah satu kelebihan metode *market place activity* yaitu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, Penelitian "Terdapat Pengaruh Metode Kegiatan Market Place Terhadap Motivasi dan Keaktifan Siswa Dalam Proses Pembelajaran IPS Kelas XI SMA Negeri Semarang" karya Sri Wiyanti lebih mempercayai hal demikian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami metode aktivitas *market place* berpengaruh dalam memotivasi belajar siswa pada pelajaran SKI di MTsN 3 Agam. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah metode tersebut berdampak terhadap motivasi belajar siswa pada bahan pembelajaran SKI dan itulah yang menjadi fokus pembahasan kali ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, yakni penelitian yang sangat mengandalkan angka dikenal dengan metode kuantitatif. Ini termasuk pengumpulan data, interpretasi data, dan presentasi hasil. Metode penelitian dengan menggunakan metode Quasi eksperimen yaitu metode yang secara khusus mengikuti desain penelitian ilmiah. Desain *The Nonequivalent Control Group* adalah metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setiap kelompok mendapat *pre-test*, mendapat treatment, kemudian mendapat *post-test*. Berikut desain penelitiannya.

Tabel 1. Desain penelitian

kelompok	Pre-test	Perlakuan	post-test
Eksprimen (E)	01	X	02
Kontrol (K)	03	Y	04

Keterangan :

X : Perlakuan (menggunakan metode *market place activity*)

Y : Perlakuan (tanpa menggunakan metode *market place activity*)

01 : Hasil *pre-test* kelompok Eksprimen

03 : Hasil *Pre-test* kelompok kontrol

02 : Hasil *post-test* kelompok Eksprimen

04 : Hasil *Post-test* kelompok Kontrol

MTsN 3 Agam menyelenggarakan penelitian ini yang dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2024–2025. Seluruh objek penelitian disebut populasi; dalam hal ini populasinya adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN 3 Agam yang berjumlah 153 orang.

Tabel 2. Populasi Penelitian

kelas	Putra	Putri	jumlah
VIII.1	14	17	31 orang
VIII.2	13	18	31 orang
VIII.3	13	19	32 orang
VIII.4	12	19	31 orang
VIII.5	14	14	28 orang
Total			153 orang

Populasi yang menjadi sumber data penelitian sebenarnya termasuk sampel. Random sampling adalah teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sistem lotere digunakan untuk memilih sampel secara acak, tanpa mempertimbangkan strata dalam kelompok demografis. Kelas VIII.3 dijadikan sebagai sampel kelompok eksperimen dalam penelitian ini, sedangkan kelas VIII.5 dijadikan sebagai kelompok kontrol.

Tabel 3. Sampel penelitian

Kelas	Putra	Putri	Jumlah
VIII.3	10	18	28
VIII.5	14	14	28
Total			56 Orang

Didalam penelitian Ada dua variabel: variabel yang independen atau bergantung satu sama lain yang menjadi variabel bebas (independen) adalah metode pembelajaran *market place activity* khususnya, variabel yang mempengaruhi atau mengakibatkan modifikasi terhadap variabel terikat. Sebaliknya, variabel terikat adalah motivasi belajar siswa.

Angket pengukuran Penelitian ini menggunakan motivasi belajar siswa sebagai alat pengumpulan data, dan penelitian dokumentasi digunakan untuk mendukung temuan tersebut. Angket yang ada dalam penelitian diuji cobakan terdahulu untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, jenis validitas dalam penelitian ini merupakan validitas isi artinya, konten yang diuji berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, pengalaman, serta sejarah atau materi topik peserta tes, jenis reliabilitas yang digunakan yaitu uji reliabilitas internal, uji coba hanya dilakukan satu kali menggunakan satu instrumen kemudian di uji menggunakan rumus Alpha Cronbach.

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas kemudian instrumen penelitian di isi oleh responden setelah ini data diolah atau dianalisis menggunakan uji prasyarat analisis Khususnya Menggunakan uji homogenitas dalam mengetahui apakah dua atau lebih data sampel didapat dari suatu populasi yang mempunyai maksud yang sama, dan pada uji normalitas dalam mengetahui apakah dari sampel data mempunyai kaitan normal atau tidak. Selanjutnya dalam mengetahui hipotesis dapat diterima atau ditolak kemudian dilakukan pengujian hipotesis, uji hipotesis menggunakan teknik *Independen sample t-test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi data instrument penelitian

a. Hasil uji validitas

Instrumen penelitian di uji validitas, dengan cara membandingkan r tabel dengan jumlah responden , disini jumlah responden sebanyak 31 orang maka di bandingkan dengan 0.355, Instrumen dikatakan sah jika r dihitung lebih kecil dari t tabel.

Tabel 4.1
Uji validitas

Pernyataan	r-Hitung	r-Tabel (N=31)	Keterangan
P1	0.404	0.355	Valid
P2	0.073	0.355	Valid
P3	0.402	0.355	Valid
P4	0.396	0.355	Valid
P5	0.388	0.355	Valid
P6	0.359	0.355	Valid
P7	0.516	0.355	Valid
P8	0.452	0.355	Valid
P9	0.411	0.355	Valid
P10	0.606	0.355	Valid
P11	0.655	0.355	Valid
P12	0.545	0.355	Valid
P13	0.684	0.355	Valid
P14	0.628	0.355	Valid
P15	0.349	0.355	Tidak valid
P16	0.650	0.355	Valid
P17	0.520	0.355	Valid
P18	0.516	0.355	Valid
P19	0.320	0.355	Tidak valid
P20	0.401	0.355	Valid
P21	0.587	0.355	Valid
P22	0.468	0.355	Valid
P23	0.596	0.355	Valid
P24	0.687	0.355	Valid
P25	0.720	0.355	Valid
P26	0.519	0.355	Valid
P27	0.637	0.355	Valid
P28	0.628	0.355	Valid
P29	0.468	0.355	Valid
P30	0.478	0.355	Valid
P31	0.388	0.355	Valid
P32	0.243	0.355	Tidak valid
P33	0.522	0.355	Valid
P34	0.716	0.355	Valid
P35	0.406	0.355	Valid

Dari hasil uji validitas instrumen maka diambil kesimpulan bahwa dari 35 jumlah pernyataan angket ada 3 angket yang tidak valid, Oleh karena itu, dampak *market place activity* pada motivasi belajar siswa dinilai menggunakan 32 jenis pernyataan.

b. Hasil uji reliable

Instrumen juga diuji reliable dengan menggunakan rumus alpha cronbach, Agar sesuatu dianggap dapat diandalkan, nilai Cronbach alpha harus lebih tinggi dari 0,6 baru disebut reliable.

Tabel Uji reliable 5

Pernyataan item	Cronbach Alpha	Syarat	Keterangan
35	0.910	0.6	Reliabel

Cronbach's Alpha variabel Y adalah 0,910 yang berarti memuaskan dan berarti instrumen yang digunakan dapat dianggap dapat dipercaya, sesuai dengan temuan uji reliabilitas yang ditampilkan pada tabel di atas.

2. Hasil analisis uji prasyarat

a. Uji normalitas

Untuk penelitian ini, rumus Kolmogorov Smirnov SPSS Versi 26 digunakan untuk uji normalitas, dan tingkat signifikansi yang ditentukan dengan membandingkan data sebesar 0,05 digunakan sebagai aturan uji terima dan tolak untuk menentukan normal atau tidaknya data.

Tabel 6. Uji Normalitas

Uji normalitas

Tests of Normality

	KELAS	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
MOTIVASI BELAJAR SISWA	Pre-Tes Eksprimen (MPA)	.149	28	.115	.885	28	.005
	Post-Tes Eksprimen (MPA)	.127	28	.200*	.949	28	.191
	Pre-Test Kontrol (Konvensional)	.121	28	.200*	.965	28	.466
	Post-Tes Kontrol (konvensional)	.128	28	.200*	.961	28	.364

Tes Kolmogorov Smirnov digunakan dalam tes yang dijelaskan dalam tabel di atas. Nilai signifikansinya sebagaimana ditunjukkan pada tabel terlampir adalah 0,115. Jika nilainya $0,115 > 0,05$ setelah itu data dikirimkan secara teratur.

b. Uji homogenitas

Tabel 7. Uji Homogeneity of Variance

Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
MOTIVASI BELAJAR SISWA	Based on Mean	2,801	1	54	0,100
	Based on Median	2,938	1	54	0,092
	Based on Median and with adjusted df	2,938	1	47,604	0,093
	Based on trimmed mean	2,844	1	54	0,097

Nilai sig sebanyak $0,100 > 0,05$ pada tabel diatas yang menampilkan hasil pengujian SPSS 26 menunjukkan distribusi data yang normal untuk kedua variabel penelitian tersebut.

3. Hasil pengujian hipotesis

Untuk mengetahui bagaimana teknik *market place activity* mempengaruhi motivasi belajar siswa dilakukan pengujian hipotesis. Metode uji t sampel *independen* yang digunakan untuk menguji hipotesis.

Tabel 8. Uji Hipotesis

Group Statistics

	KELAS	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
MOTIVASI BELAJAR SISWA	Pos-tes kelas Eksprimen (MPA)	28	134,89	9,795	1,851
	Post-Tes kelas Kontrol (Konvensional)	28	97,57	14,716	2,781

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
MOTIVASI BELAJAR SISWA	Equal variances assumed	2.801	.100	11.171	54	.000	37.321	3.341	30.624	44.019
	Equal variances not assumed			11.171	47.000	.000	37.321	3.341	30.601	44.042

Rata-rata tingkat keinginan belajar kelas eksperimen adalah 134,89, sedangkan rata-rata tingkat motivasi belajar kelas kontrol adalah 97,57 berdasarkan rangkuman tes SPSS. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata kelas kontrol. Selanjutnya berdasarkan data sig (2-Tailed) sebesar 0,000 dapat disimpulkan bahwa nilai $0,000 < 0,05$. Data di atas menunjukkan bahwa *market place activity* mempengaruhi motivasi belajar siswa, menolak H_0 dan menerima H_a .

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh teknik aktivitas market place khususnya pada pembelajaran SKI kelas VIII di MTsN 3 Agam. Sebanyak 56 siswa dari kelas kontrol VIII.5 dan kelas eksperimen VIII.3 dilibatkan dalam penyelidikan ini. Untuk penelitian ini, ada tiga sesi berdurasi 80 menit: tiga sesi di kelas eksperimen dan tiga sesi di kelas kontrol.

Sebelum menyebarkan angket penelitian kaitannya dengan sampel penelitian, Pertama, peneliti melakukan uji coba angket kepada populasi penelitian yaitu kelas VIII.1 setelah itu peneliti melakukan uji validitas instrument penelitian dan reliable, hal ini dilakukan untuk mencari data yang valid dan reliable sehingga bisa digunakan untuk tahap selanjutnya, setelah uji validitas terdapat 3 item pernyataan angket yang tidak valid, dan ketiga item tersebut dikeluarkan jadi total angket yang peneliti gunakan sebanyak 32 pernyataan.

Subjek penelitian diambil dari kelas VIII.3 dan VIII.5 diberikan pre-test oleh peneliti pada pertemuan pertama guna untuk melihat motivasi awal dari responden penelitian, setelah itu peneliti memberikan perlakuan, di kelas eksperimen dengan menerapkan metode *market place activity* dan di kelas VIII.5 menerapkan metode konvensional. Pada pertemuan kedua juga memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan kontrol seperti di pertemuan pertama, dan pada pertemuan ketiga peneliti juga memberikan perlakuan dan di akhiri dengan memberikan post-test kepada kelompok eksperimen dan kontrol, dengan tujuan untuk melihat motivasi belajar siswa setelah diberi perlakuan.

Setelah dilakukan penelitian langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah dengan mengolah data yang sudah didapatkan, pertama peneliti membuat tabulasi data, dilanjutkan dengan melakukan uji normalitas, homogenitas kedua data tersebut normal, setelah itu melakukan metode uji *Independent Sample t-test* untuk pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa nilai post-test kelompok eksperimen sebesar 134.89 dan post-test kelompok kontrol sebesar 97.57 maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kelas eksperimen setelah diberi perlakuan lebih tinggi dari kelompok kontrol kemudian diberi perlakuan dengan teknik tradisional dibandingkan untuk kelompok yang diberikan perlakuan dengan *market place activity*. Selanjutnya dengan data sig (2-Tailed) Dengan nilai dari $0.000 < 0.05$, kemungkinan besar kegiatan tersebut tidak berdampak pada motivasi siswa untuk belajar SKI di kelas VIII MTsN 3 agama H_0 ditolak dan H_a diterima.

Menurut penelitian Sri Wiyanti "Peningkatan motivasi dan hasil melalui model Discovery Learning dengan metode aktivitas market place pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Semarang", penelitian ini mendukung teori bahwa salah satu manfaat metode aktivitas market place adalah membesarkan siswa. motivasi belajar. Bukti empiris menunjukkan Hasil belajar dan motivasi belajar siswa mempunyai korelasi.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah Penelitian yang peneliti ajukan pada pada latar belakang yakni “apakah adapengaruh metode kegiatan *market place* pada motivasi belajar siswa pada pembelajaran SKI di MTsN 3Agam?” Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa motivasi belajar siswa pada pembelajaran SKI dipengaruhi oleh teknik *market place activity*. Temuan ujian SPSS yang membandingkan motivasi kelas VIII.3 dengan kelas kontrol VIII.5 menunjukkan hal tersebut. Kelas kontrol (VIII.5) mempunyai rata-rata motivasi belajar sebesar 97,57, sedangkan kelas eksperimen (VIII.3) mempunyai rata-rata motivasi belajar sebesar 134,89. Selain itu berdasarkan hasil uji Independent Sample t-test sig (2-Tailed) sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat dinyatakan H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh metode *market place activity* berdampak terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran SKI di MTsN 3 Agam.

REFERENSI

- Emzir. 2010. *Metedologi penelitian pendidikan*, (Jakarta : Rajawali pers, 2010) hlm 102
- Ghony, M.Djunaidi. *Metedologi penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif*. Malang: UIN-Malang Press, 2016.
- Hamzah, B. Uno. *Teori Motivasi & Pengukurannya*. 7 ed. Gorontalo: PT Bumi Aksara JL.Sawo Raya NO.18 Jakarta 13220, 2011.
- Hidayat, Rahmat, dan Abdillah. *Ilmu Pendidikan*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019.
- Miftah, Achmad. “Penerapan Metode Market Place Activity Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Ketentuan Berbusana Muslim.” *Prosiding Pendidikan Profesi Guru Agama Islam 2* (2022):
- Mustafa, Pinton Setya. *Metedologi peenlitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian tindakan kelas*. Malang: Insight Mediatama, 2022.
- Nur Fadilah dkk. “Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian.” *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023): hlm 17.
- Nuryadi, dkk. *Dasar-dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media, 2017.
- Sada, Heru Juabdin. “Pendidik dalam perspektif Al-Qur’an.” *Al-Tadzkiyah: jurnal pendidikan islam* 6 (2015): 93–105.
- Sari, Anugrah, Misykat Malik Ibrahim, dan Ridwan Idris. “Model Pembelajaran Market Place Activity (Mpa) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Biologi.” *Jurnal Biotek* 9, no 2(2021): hlm 196.
- Widodo dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkal pinang: Cv Science Techno direct perum korpri, 2023.
- Wiyanti, Sri. “Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Melalui Model Discovery Learning dengan Metode Market Place Activity Siswa Kelas XI IPS” 9, no. 1 (2023): 61–67.